

TRAINING IN VALUES FOR THE HUMAN DEVELOPMENT OF COLOMBIAN YOUNG PEOPLE

FORMACIÓN EN VALORES PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LOS JÓVENES COLOMBIANOS

Álvaro Enrique Bovea
Ramos.¹

Cristian Manuel Palencia
Puche.²

Adolfo León González
Ramírez.³

RESUMEN

El propósito de la investigación consistió en describir la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos, considerando los aportes teóricos de Lebrija y otros (2016), Cadenas (2016), Briones y Lara (2016). El estudio fue descriptivo de campo no experimental, en una población de doce (12) docentes. Como resultado se describió la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos se afianza en el interés por potencializar la participación de la familia en la práctica de valores. Los valores docentes-estudiantiles se encuentran afectados por fenómenos sociales. El enfoque epistemológico no posibilita el modelo educativo.

Palabras Clave: formación, valores, desarrollo, humano, jóvenes, colombianos.

ABSTRACT

The purpose of the research was to describe the training in values for the human development of young Colombians, considering the theoretical contributions of Lebrija and others (2016), Cadenas (2016), Briones and Lara (2016). The study was descriptive of non-experimental field, in a population of twelve (12) teachers. As a result, the training in values for the human development of young Colombians was described, strengthened in the interest to enhance the family's participation in the practice of values. Teaching-student values are affected by social phenomena. The epistemological approach does not enable the educational model.

Keywords: training, values, development, human, youth, Colombians.

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115240>

¹ Magister en Educación. Universidad Popular del Cesar. Docente Universidad Mariana. Valledupar. Colombia. Correo electrónico: albora1979@hotmail.es

² Magister en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Docente Corporación Universitaria del Área Andina. Valledupar. Colombia
Correo electrónico: cpalencia16141@gmail.com

³ Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas. Universidad del Tolima. Rector Institución Educativa Osvaldo Quintana. Valledupar. Colombia: Correo electrónico: alego711@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

En relación a la crisis ética vivida por la sociedad respecto a la formación de valores en los jóvenes, existe una lista de acontecimientos problemáticos relacionados con la violencia estudiantil que apuestan a ser interminables debido a que entre la escuela, los docentes y las familias, escasamente se contribuye a dotar a los jóvenes de las argumentación éticas necesarias para reflexionar y actuar con autonomía ante los distintos acontecimientos que los afectan en sus relaciones personal, familiar y social.

Desde ese escenario conviene referir que, la formación en valores para el desarrollo humano del estudiante durante su trayectoria en la escuela, es un firme y constante eje de discusión en las distintas instituciones educativas, primero porque, los cambios económicos, políticos, culturales, educativos y las exigencias sociales demandan cada vez más la necesidad de desarrollar estrategias, métodos contenidos, técnicas y recursos que contribuyan al reforzamiento de los valores humanos que han desaparecido de las bases de esta formación para consolidar el desarrollo integral de los jóvenes.

En segundo lugar porque, diariamente los docentes tienden a llevar a cabo planificaciones instruccionales que escasamente se apoyan en la enseñanza-aprendizaje de valores educativos, generándose en consecuencia, situaciones de conflicto que muchas veces afectan las relaciones de intercambio entre pares: estudiantes-estudiantes, estudiantes-docentes, docentes-directivos-estudiantes y docentes-familia-directivos, en general.

En América Latina países como Colombia no escapan de esta realidad, la propia naturaleza de las instituciones educativas del país, las asocia a formas de participación democráticas e inclusivas donde sus docentes intervendrán comprometiéndose con la formación de valores en los jóvenes, por ende, con la realización de prácticas educativas integradas por las familias, de forma tal que, los padres y representantes puedan contribuir con la identificación de necesidades personales de los jóvenes ayudándolos a consolidar el proyecto de vida personal que cada uno merece.

Desde este marco referencial se infiere que, en el país los docentes necesitan llevar a cabo la renovación sistemática de modelos educativos interventores desde los cuales el proceso de orientación ofrecido a los jóvenes posibiliten nuevas formas de prevenir, controlar, evitar la incidencia de factores negativos que afectan la convivencia escolar y familiar, la buena comunicación, las relaciones de respeto, amor, tolerancia, el clima institucional, la vida familiar y el desarrollo humano de los mismos durante el proceso de la formación integral.

Bajo estas expectativas interesa destacar que en Colombia, la integración escuela-familia, forma parte del Modelo Educativo Nacional, está contemplada en el documento Acercamiento a la Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013, auspiciado por

el Colegio Fundación Colombia para el año 2014. En este marco normativo se establecen como principios del sistema educativo la participación social, la corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad, a partir de lo cual la comunidad educativa se convertirá en eje de la convivencia escolar sugiriéndose su acompañamiento permanente y activo durante el proceso pedagógico que adelante el establecimiento educativo para una formación basada en el fortalecimiento de los valores estudiantiles.

Habida cuenta de lo indicado, se considera pertinente destacar lo referido por Cadenas (2016), quien destaca, “la formación en valores enseña a tener aprecio por las cosas que satisfacen las necesidades básicas, valorándose especialmente a las personas que las proporcionan, su comportamiento hacia los demás se vuelve la principal referencia de lo que es valioso” (p.345). De hecho Cadenas (2016), sostiene que son los docentes y padres de los jóvenes quienes están llamados a fortalecer los principios y creencias más importantes que tendrán como fuerte durante el desarrollo de sus vidas, abogar, simplificar y a minimizar los distintos brotes de violencia, conflicto, desobediencia e intolerancia, entre los cuales se encuentran inmersos hoy día.

Sin embargo, el nivel de formación técnica de las Instituciones Educativas del departamento el Cesar del país, los investigadores apreciaron que como requisito fundamental la formación en valores: compromiso, tolerancia, humildad y respeto, se viene trabajando desde las aulas sin la promoción de acciones que impulsen la participación de los jóvenes a favor de la transformación del entorno o bien, a favor de la construcción de su propio proyecto de vida.

El ambiente escolar de la Institución Educativa Técnico Upar, se nota descuido en este proceso por buscar la equidad, justicia, amor y la paz. Los jóvenes demuestran confusiones conceptuales sobre estos principios en relación a su manera de actuar, en tanto, pareciera que escasamente distinguen entre los derechos que tienen como seres humanos y los deberes que deben asumir como seres sociales para afrontar las situaciones de incertidumbre social que vulneran su bienestar y calidad de vida en la comunidad.

Las percepciones sobre la formación en valores que reciben los estudiantes en estas instituciones educativas, afloró que éstos sienten la necesidad de ser valorados y reconocidos por la sociedad, requieren desarrollar habilidades sociales para relacionarse con otras personas, convivir e intercambiar ideales e intereses sobre su vida personal, familiar y social, aún cuando, los docentes insisten en referir que las instituciones educativas, son el espacio donde los padres, representantes y familias se reúnen para colaborar, apoyando la solución de problemas que afectan a sus hijos, es decir, el lugar para la formación cuando se necesitan fortalecer los valores cívicos, morales y humanos en los mismos.

Para responder al objetivo general del estudio dedicado a describir la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos; los investigadores se formularon las siguientes interrogantes:

1.- ¿Cuáles son los valores-familia-escuela que se promueven durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos?

2.- ¿Cuáles son los valores-docentes-estudiantiles que se promueven durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos?

3.- ¿Cuál es el enfoque epistemológico del entramado: valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles que se promueve durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos?

OBJETIVO GENERAL

Describir la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Identificar los valores-familia-escuela que se promueven durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos.

2.- Detectar los valores-docentes-estudiantiles que se promueven durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos.

3.- Definir el enfoque epistemológico del entramado: valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles que se promueve durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FORMACIÓN EN VALORES PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LOS JÓVENES COLOMBIANOS

La formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes de acuerdo con Briones y Lara (2016), tiene por finalidad contribuir a que los jóvenes construyan racional y autónomamente sus valores y consecuentemente, desarrollen unos principios éticos y propios razonados que les permitan posicionarse con argumentos ante las demandas de la sociedad. Esto según Lebrija, Alamilla, León y Hermosillo (2016), además tiene por objeto regular la conducta del joven en el ambiente escolar y evitar la creciente ola de violencia que ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad.

De acuerdo con Balanta (2015), una educación basada en la formación de valores morales, pretende que el estudiante en su forma de relacionarse con el docente y sus pares, esté regida por el respeto, el amor, la tolerancia y la admiración, ya que estos valores inciden de manera significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo

e intelectual de las relaciones que se establecen entre sí, con el personal docente y directivo.

Respecto a la formación en valores para el desarrollo humano, ésta misma autora explica, se trata que la Institución educativa en primera instancia, ofrezca una oferta institucional donde los estudiantes conozcan la manera de acceder a los servicios a los cuales tienen derecho, permitiéndoles al mismo tiempo una participación para la concertación, deliberación, la convivencia, el desarrollo individual, poniendo a disposición capacidades y conocimientos a favor del progreso y desarrollo personal del estudiante.

En el país la Ley 115 de 1994, promulgada por el Congreso de la República de Colombia, Capítulo II, Artículo 67 detalla: la educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos a la paz y la democracia, en la práctica del trabajo, la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Con este referente legal puede verse que, es potestad de la educación, por ende, de los docentes garantizar a los jóvenes colombianos el disfrute de todos los derechos y valores enunciados anteriormente, ofrecerles oportunidades para la vida saludable en condiciones de libertad y dignidad.

Ahora bien, partiendo de los supuestos teóricos arriba descritos, los investigadores asumen para describir la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos las dimensiones siguientes: valores-familia-escuela, valores-docentes-estudiantiles y enfoque epistemológico de los entramados valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles de la siguiente manera:

VALORES-FAMILIA-ESCUELA

Sobre esta dimensión Lebrija y col (2016) resaltan, los valores humanos están implicados en el desarrollo psicológico de los estudiantes y tienen como característica básica una conducta inteligente que se va incorporando junto al crecimiento, fundamentalmente en la constante relación con la familia que está encargada de su crianza y cuidados, y una conducta social que el joven va aprendiendo a través de vínculos afectivos que tienen desde temprana edad con sus padres cuidadores.

De la misma forma Buxarrais (2012) plantea, la familia tiene un rol protagónico en la transmisión de valores, ya que es la unidad clave en la configuración del sistema de valores de las personas, mientras que Barrón (2015), describe desde una perspectiva sustenta el la importancia de los saberes docentes sobre la formación del estudiante que, su desarrollo involucra a los seres humanos en su totalidad, en sus anhelos, deseos y emociones. En este proceso el docente mantiene un compromiso moral que ayuda a los jóvenes a ser portadores también de saberes, valores y creencias, indicando su importancia en la inculturación, la

socialización, preservación, transformación y en el desarrollo social y humano del estudiante.

Por otra parte Herrera y Herrera (2010), explican en este proceso, “el contenido de los aprendizajes morales nunca será idéntico entre madres/padres-hijos/as, sino similar”, ya que los hijos/as interpretan los mensajes desde su propia perspectiva, además, las circunstancias de aprendizaje y vivencia de ese contenido son sustancialmente diferentes al periodo en el que padres y madres lo aprendieron, por lo cual debe tenerse en cuenta que, “cada persona es un agente activo en el proceso de elaboración de valores”(p.4).

Con estas referencias se considera que el entramado valores-familia-escuela, implica necesariamente que participar en las actividades beneficiosas para los jóvenes ayudará a que éstos tengan sus intereses, aspiraciones y expectativas sobre su propio proyecto de vida. Así mismo puede decirse, al ser la familia el primer círculo de enseñanza de valores, es decir, el espacio idóneo para el fortalecimiento de los hábitos del estudiante, éstas tienen el papel fundamental de educarlos, especialmente cuando adquieren responsabilidades, ofrecen su ayuda voluntaria al docente para trabajar por la adquisición de conocimientos, el desarrollo de capacidades, los valores y las actitudes necesarias en el abordaje de los retos de la vida.

VALORES-DOCENTES -ESTUDIANTILES

En relación a esta dimensión Lebrija y col (2016), describen que la participación de la escuela para la formación en valores humanos, es fundamental ya que, el desarrollo principal del joven viene emparejado con la regulación de la conducta que el docente le brinda en el ambiente escolar, lo cual determina a futuro su comportamiento y proyecto de vida, es decir con su desarrollo humano.

Según lo ha planteado Berrios (2013), los docentes definen los valores desde tres perspectivas: social, moral y personal; estos conceptos son amplios e incluyen diversos contenidos y significados, por lo cual explica, desde una dimensión socioeducativa, los valores son los referentes, las pautas o las abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona, además, son las guías que dan determinada orientación a la conducta, a la vida de cada individuo y a cada grupo social. Aquí entran las opiniones desde la perspectiva social y personal, mientras que en el ámbito moral se aborda el bien y el mal, unido a la dimensión ética.

En el entramado valores-docentes-estudiantiles, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008) visiona un desarrollo humano estableciendo la necesidad de garantizar que los colombianos accedan a una educación pertinente y de calidad, donde se fortalezcan las competencias básicas, se contribuya al desempeño ético y efectivo de los estudiantes en un mundo globalizado.

Siendo más específico el MEN en este propósito destaca, el Proyecto Educación para el Trabajo tiene como misión garantizar el derecho a la educación con criterios de equidad, calidad y efectividad, para formar estudiantes honestos, competentes, responsables, capaces de construir una sociedad feliz, equitativa, productiva, competitiva, solidaria, siendo orgullosos de si mismos.

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DEL ENTRAMADO: VALORES-FAMILIA-ESCUELA / VALORES-DOCENTES-ESTUDIANTILES

Para Briones y col (2016), el enfoque epistemológico que el docente otorga a la formación del estudiante, está referido a todas las formas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje que le permiten concebir una formación diseñada, desde la cual previamente logra seleccionar y potenciar las estrategias de la formación y concebir la adquisición de conocimientos en los estudiantes.

En ese contexto Vidal y Pérez (2016) explican, la formación en valores es compleja y multilateral, pues se trata de los componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de conductas y comportamientos en la realidad que se vive, ya que los valores no se aprenden de la misma forma que los conocimientos y habilidades, sino que este proceso está condicionado por el desarrollo y la experiencia histórica social e individual de cada uno y en él influyen otros factores como el medio familiar, los modelos formativos que imperan, la preparación educacional que reciben los jóvenes en la institución formadora y el entorno social donde éstos interactúan.

A tal respecto, puede indicarse que el enfoque epistemológico de los entramados valores, familia, escuela/ docentes-estudiantiles, en la formación para el desarrollo humano, es la visión e intención pedagógica que tiene y pone en práctica el docente para contribuir previo a la selección de estrategias con la formación en valores de los jóvenes; es decir, el modelo de formación que previamente ha seleccionado para contribuir a que construyan de forma racional y autónoma su propio sistema de valores en un ambiente donde cada persona proporciona un patrón de referencia moral, social y cultural, es decir, el modelo a través del cual, la escuela concibe a la familia como el grupo fundamental que ayuda y contribuye con el docente en esta formación.

En tal sentido, el entramado valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles, se considera un eje esencial para la formación integral del estudiante, por tanto, para la educación en valores, debido a que desde estas interacciones se orientan procesos sociales, afectivos y psicológicos que afectan positivamente la formación de la personalidad del joven, se robustecen sus valores sociales y se les brinda la oportunidad de transformar sus modos de actuación ciudadana. Esto es porque, los valores como formaciones motivacionales en la personalidad y desarrollo humano de los jóvenes se perfeccionaran a lo largo de la vida, así como, en el propio proceso de la formación, en tanto, en esta edad el

estudiante tiene mayores posibilidades para consolidar los valores que funcionan con inmediatez, como lo son la activación, reflexión, flexibilidad y la perseverancia en la regulación de sus actuaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

El propósito de la investigación indica que se trata de un estudio descriptivo de campo no experimental, soportado en una población de doce (12) docentes de la Institución Educativa Técnico Upar del departamento El Cesar de Colombia, seleccionados a través de un censo poblacional durante el período académico-II-2018, a quienes se les suministró una encuesta estructurada constituida por una pregunta base con alternativas de respuesta: frecuentemente (3), rara vez (2) y nunca (1), y de final abierto en la escala valorativa: buena formación, débil formación, sin formación, validada en su contenido por cinco (5) expertos. El tratamiento estadístico de los datos aportados por los docentes se realizó atendiendo a la técnica de frecuencia porcentual, para su posterior interpretación se consideraron tres dimensiones: valores-familia-escuela, valores-docentes-estudiantiles y enfoque epistemológico de los entramados valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles, tal cual se indica en el cuadro 1.

Formación de valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos

Dimensiones	Alternativas	Frecuencia (%)	Escala valorativa
Valores - familia-escuela	2	39%	Débil formación
Valores - docentes-estudiantiles	2	41%	Débil formación
Enfoque epistemológico de los entramados valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles	1	30%	Sin formación

Cuadro 1. Fuente: Encuesta (2018)

En el cuadro 1, se aprecia que los docentes en un 41% de las respuestas indicaron que rara vez forman a los jóvenes en valores de desarrollo humano atendiendo a modelos educativos de la institución, en un 39% lo hacen con ayuda de las familias y la escuela, mientras que un 30% de la frecuencia destacó que el enfoque epistemológico de los entramados valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles, nunca en la Institución Educativa Técnico Upar se orienta a lograr la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos.

CONCLUSIONES

En relación al objetivo específico 1, se identificó que la formación en valores para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos desde la Institución Educativa Técnico Upar, en el entramado: valores-familia-escuela, es un precedente del interés particular de los docentes por potencializar la participación de la familia en la práctica de valores educativos como el respeto y compromiso al interior del aula, evidenciándose que desde las familias no se aprecia interés suficiente por afianzar los valores de desempeño ético: ciudadanía, productividad, honestidad y orgullo de sí mismos, para que los jóvenes puedan afrontar con sensatez los fenómenos sociales que afectan su calidad de vida.

Para el objetivo específico 2, se detectó que los valores-docentes-estudiantiles que se promueven durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos en la Institución Educativa Técnico Upar, se encuentran afectados por fenómenos sociales que no solamente interfieren en la calidad educativa, sino, en el modelo docente que se promueve para la formación en valores como la paz, la democracia, la justicia social, la equidad y el respeto.

De acuerdo al objetivo específico 3, se logró definir que el enfoque epistemológico del entramado: valores-familia-escuela / valores-docentes-estudiantiles que se promueve durante la formación para el desarrollo humano de los jóvenes colombianos, nunca ofrece posibilidades para consolidar un modelo educativo desde el cual los docentes ayuden a los jóvenes al auto descubrimiento, estimular la imaginación, conversar sobre temas de la vida, promover el compromiso con la sociedad y la patria, a la regulación de conductas donde predomine la autodirección consciente de sus esfuerzos para lograr el desarrollo de sus potencialidades, así como su participación en las actividades sociales.

Se recomendó que, el entramado para la formación axiológica de los jóvenes colombianos debe darse a la par del proceso curricular y de todas aquellas actividades extracurriculares donde se enseñen valores como amistad, creatividad, libertad, alegría, autoestima, igualdad, humildad, respeto, dignidad, sensibilidad, sabiduría y amor, es decir que se correspondan con el ideal de personas que la sociedad y la nación necesitan formar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balanta, M.A y otros. (2015). Actividades lúdicas encaminadas al fortalecimiento de la convivencia escolar en los estudiantes del grado 5to de la institución educativa técnico-comercial Villa del Sur, sede Susana Vinasco de Quintana. Santiago de Cali. Colombia
- Barrón, T. (2015). **Concepciones epistemológicas y práctica docente. Una Revisión.** Revista de Docencia Universitaria REDU, vol 13 (1) Enero-Abril 2015, 35-36. ISSN 1887-4592. Disponible en <https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6436/6501>
- Berrios, LL. (2013). **Educación en Valores: análisis sobre las expectativas y los valores de los adolescentes.** Universidad de la Sabana. Educ. Vol 16 N° 2. Pág. 244-264.

Briones, E y Lara, L. (2016). **Educación ética en la universidad a través del diálogo multicultural online**. Revista Comunicar N° 47. Vol XXIV.

Buxarrais, M. R. (2012). **Cómo viven las familias la educación en valores**. Barcelona. Sello Editorial.

Cadenas, Y. (2016). **Capacitación en valores para fortalecer la convivencia social y ciudadana**. **Revista Cientific**. Artículo Arbitrado. Registro N° 295-14548-ppi. BA2016000002. Vol 2, N° 3. ISSN 2542-2987.

Colegio Fundación Colombia. (2014). Acercamiento a la Ley 1620 y Decreto 1965 del 2013.

Epstein, J. (2010). **Escuela, familia y comunidad**. Traducido en español. Westview Press Boulder CO. Pág. 46.

Herrera, M. y Herrera, F. (2010). **¿Tienen los adolescentes los mismos valores que sus padres? Un estudio con alumnado Ceuti de Educación Secundaria**. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 21 (2), 401-411. Disponible en <file:///C:/Users/Transcriptor-03/Downloads/11554-16945-1-SM.pdf>

Lebrija, C. Alamilla, E. León, R. y Hermosillo, A. (2016). **El papel de la familia y de la escuela en la formación de valores**. Revista electrónica de psicología. Iztacala, Vol 19, N° 4.

Ley 115 de 1994. **Ley General de la Educación**. Congreso de la República de Colombia, Bogotá. Colombia.

Ministerio de Educación Nacional, MEN (2008). **Guía N° 29. Educación para el trabajo y el desarrollo humano**. Bogotá, Colombia.

Vidal, M. y Pérez, A. (2016). **Formación en valores. Conceptos éticos y tecnológicos, métodos y estrategias**. Revista Cubana de Educación Médica Superior, Vol 30. N° 4. ISSN-1561-2902.